

Appendix 4: Verteilung der Teilnehmenden auf die 16 Bundesländer in Deutschland

Bundesland	Einwohner	n	Prozent
Hansestadt Hamburg	1.787.408	36	0,00201
Hessen	3.520.031	121	0,00196
Baden-Württemberg	2.858.714	182	0,00167
Nordrhein-Westfalen	17.865.516	239	0,00134
Niedersachsen	7.926.599	25	0,00032
Schleswig-Holstein	671.489	8	0,00028
Bayern	10.879.618	28	0,00022
Saarland	4.052.803	1	0,00010
Rheinland-Pfalz	2.170.714	4	0,00010
Thüringen	12.843.514	2	0,00009
Mecklenburg-Vorpommern	4.084.851	1	0,00006
Berlin	2.484.826	2	0,00006
Sachsen	6.176.172	2	0,00005
Sachsen-Anhalt	2.245.470	1	0,00004
Brandenburg	1.612.362	1	0,00004
Hansestadt Bremen	995.597	0	0,00000

Anzahl der Teilnehmenden (n = 655; 2 davon mit Wohnsitz im Ausland) nach Bundesländern (n = 16). Die Farben geben die Rate zwischen der Anzahl der Studienteilnehmenden und der Anzahl der Einwohner in jedem Bundesland an, wobei dunkle und helle Blautöne höhere bzw. niedrigere Raten anzeigen. Beispielsweise hat Hamburg mit 36 Teilnehmenden und 1,787 Millionen Einwohnern die höchste Quote (0,00201%) und Bremen mit 0 Teilnehmenden die niedrigste Quote (0%). (Datenquelle: Statistisches Bundesamt; www.destatis.de; "Bundesländer mit Hauptstädten nach Fläche, Bevölkerung und Bevölkerungsdichte am 31.12.2016").